

「경사강의(經史講義)」에 나타나는 정조의 질문 방법론 연구

- 주자학과 『대학』 이해를 중심으로 -

이시연*

【국문초록】

본고는 「경사강의」에 나타나는 정조의 독특한 질의방식을 분석함으로써 그의 경학 방법론이 가지는 특징과 양상 및 의의를 규명하는 것을 그 목적으로 삼는다. 정조는 신하들이 경전과 주자학을 무비판적으로 암기하기보다는 회의적 추론을 통해 논리적·의리적 맥락을 스스로 터득함으로써 진정 주자학의 사유로 회귀하기를 바랐다. 이는 '無疑而有疑 有疑而無疑'의 학문자세를 몸소 보여줌과 동시에 신하들에게도 그러한 참여를 유도하고 독려한 것이라 하겠다. 그의 목표는 신하들이 정조가 제시한 주자학에 대한 의문을 스스로 해결하게 함으로써 주자학의 올비름을 체현하게 하려는 것이었다. 정조의 질문 방법은 문헌 검토, 학설 검토, 논리 검토, 의리 검토의 네 가지 방식을 포함한다. 이를 통해 그는 경전과 학설의 신뢰성, 의미, 논리적 일관성 및 주자학적 윤리와 가치에 부합하는지를 평가했다. 이러한 접근은 주자학의 권위를 재확인하면서도, 비판적이고 다원적인 접근을 통해 주자학의 내적 다양성을 풍부하게 하고, 깊은 이해로 이끌고자 하는 것이었다. 이런 점에 비추어 볼 때 주자학과는 변별과 차이를 위주로 정조의 경학을 설명하였던 선행연구들의 입장은 좀 더 주의 깊게 검토될 필요가 있다. 일견 경전과 주자의 권위에 비판을 가하는 듯한 정조의 질문 방법은 실제로는 주자학에 대한 확고한 신뢰에 바탕하는 것으로, 비판적이고 다원적인 접근을 시도하면서도 중국에는 주자학의 깊은 이해

* 성균관대학교 동아시아학술원 강사. ttyuuii12@naver.com

와 옹호로 이어지게 하는 데 목적이 있었기 때문이다.

핵심어 : 정조(正祖), 경사강의(經史講議), 無疑而有疑 有疑而無疑, 주자학, 18세기 조선, 경학(經學), 대학(大學)

차례

1. 서론
2. 無疑而有疑 有疑而無疑의 학문태도
3. 문답 방법
4. 문답 양상
5. 결론

1. 서론

본고는 「경사강의」에 나타나는 정조의 독특한 질의방식을 분석함으로써 그의 경학 방법론이 가지는 특징과 의의를 규명하는 것을 그 목적으로 삼는다. 조선 22대 임금 정조(재위: 1776~1800)는 스스로 君師를 자처해 신하를 양성하고 文運을 진작시켜 규장각을 통한 문화사업에서 大宗을 이루었다. 특히 그의 학문 성과는 정조의 학술, 정치 뿐만 아니라 18세기 조선의 학술사 전반을 이해하는데 중요한 토대가 되기에 연구자들 사이에서 중요한 연구 주제로 부각되어 왔다. 또한 그의 문집 『홍재전서』를 비롯하여 다양한 편찬물과 기록을 통해 정조의 학술 경향과 내용을 살펴볼 수 있기에 그 연구가 활발하였던 것도 사실이다. 그러나 정조의 학술 경향과 특징을 평가하는데 있어서는 여전히 일치되지 못하는 점이 있다. 「경사강의」는 정조의 질문과 신하의 답변으로 이루어져 있는데, 정조의 질문 의도를 어떻게 이해하느냐에 따라 정조의 학술이 다르게 평가될 수 있는 소지가 있기 때문이다.

정조의 질문 의도를 어떻게 해석할 것인가 하는 문제는 정조 경학을 어떻게 이해할 것인가 하는 문제와 직결되어 있다. 정조의 질문 의도를 정확하게 파악하기 위해서는 정조가 가지는 철학적 입장에 대한 이해뿐만 아니라 질문 대상이 되는 경전에 대한 이해도 충실하게 이루어져야 한다. 그러나 기존 연구에서는 정조 경학의 전체상을 파악한 다음 논의를 진행하기보다는

부분적인 질문과 답변을 통해 그 성격을 파악하려다 보니 「경사강의」의 정조의 독특한 질문방식은 그동안 많은 연구자에게 혼란을 초래한 점이 있다.

예를 들어 한형조는 정조가 주자학을 因循하는데 만족하지 않은 비판적 회의주의자라고 평가하였다.¹⁾ 즉, 정조는 주자학에 비판적인 태도를 보이고, 회의적이었다는 주장이다. 백민정은 정조가 주자의 설에 대하여 불만을 품고 있었으며, 주자의 설에 의문을 제기하였다고 주장하였다.²⁾ 또 백민정은 정조 및 모든 당파의 지식인들 사이에서 주자학이 객관적인 평가대상으로 변모하기 시작했으며, 따라서 성인의 위상과 경전의 실제적 의미, 주자학적 해석 방식의 한계와 모순점 등에 대한 비판적 논의가 공공연히 이루어졌다고 설명한다.³⁾ 박경남은 정조가 「경사강의」에서 『대학』에 대한 자유로운 토론을 유도하고자 하였으며, 선현을 존경하면서도 스스로의 의문과 깨달음 속에서 주자와 다른 창조적인 의견을 내는 것을 오히려 참된 공부로 생각하였다고 주장한다. 이를 주자에 대한 정조의 懷疑정신이라 표현하기도 하였다.⁴⁾

한편, 보다 최신 논문에서는 정조가 주자를 전적으로 추존하는 입장이었다는 관점도 제기되고 있다. 예를 들어 권오영은 정조가 주자를 성인으로

1) 한형조, 「정조의 학문관: 주자학의 비판적 복고」, 『장서각』 제35집, 한국학중앙연구원, 2000.

2) 백민정, 정조와 다산의 『대학』에 관한 철학적 입장 비교: 『경사강의, 대학』 『증전추록』 및 『희정당대학강의』 『대학공의』를 중심으로, 『퇴계학보』 제126집, 퇴계학연구원, 2009.

3) 백민정, 경사강의를 통해 본 정조시대 학문적 논쟁의 양상 사서에 관한 정조와 학인들의 대화 내용을 중심으로, 『국학연구』 제16집, 한국국학진흥원, 2010, 767면.

4) 박경남, 「한국문집과 한학연구: 한중 문화의 교차적 이해(1): 청과 조선의 어제집편찬과 성조, 정조의 『대학』 논의」, 『민족문화연구』 제61집, 고려대학교 민족문화연구원, 2013, 153면.

여겼으며 정조 자신이 공자 이후 주희로 이어지는 도통을 잇고 있다고 자임하였다 보았다.⁵⁾ 강문식은 정조가 『주서백선』을 편찬할 때 주자가 불교와 양명학을 비판한 편지들을 다수 수록한 것에 주목하여 이를 ‘正學守護’의 관점 반영으로 보아야 한다고 주장하였다.⁶⁾ 이렇듯 정조가 주자학을 무비판적으로 존중한 것인지, 일정 부분 다른 설을 제기하였는지, 혹은 주자학과는 또 다른 어떤 지점에서 있었는지에 대한 의견은 아직도 분분하다. 즉 주자학에 대해 정조가 취한 구체적인 학문 태도와 입장을 정의할 만한 일치된 견해는 아직 뚜렷하지 않은 것이다.

그런데 정조에 대한 이러한 다양한 시각은 앞서 밝힌 바 대로 「경사강의」의 문답법이 그만큼 독특한 양상을 띠고 있기에 오해의 소지를 낳은 지점이 있다. 「경사강의」에서 정조는 거의 대부분 질문을 하는 입장이기에 질문의 의도와 내용을 어떻게 이해하느냐에 따라 정조의 학술적 관점에 대한 시각도 달라질 수밖에 없다. 이에 대해 이시연은 ‘의심하지 않던 곳에서조차도 의문을 가져야 하고, 의문을 가진데 대하여 완전히 의심을 해소하는 경지에 까지 나아가야 한다.[無疑而有疑 有疑而無疑]의 학문자세를 정조의 「경사강의」를 이해하는 핵심 키워드로 파악하여 제시한 바 있다.⁷⁾ 그러나 해당 주장에서는 구체적 사례를 제시하여 논증하기 보다는 ‘無疑而有疑 有疑而

5) 권오영, 「正祖의 朱子學과 정치이념」, 『진단학보』 제135집, 진단학회 2020.

6) 강문식, 정조의 朱子學 연구와 『朱書百選』 편찬, 『한국문화』 제89집, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2020, 62면.

7) 이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학위논문, 2023a; 이시연, 「정조의 경학 방법에 대한 고찰-무의이유의 유의이무의의 의미 규명을 중심으로」, 『경학』 3집, 2022; 이시연, 「정조의 경학 방법론 연구 - 『경사강의』에 나타나는 문답방식을 중심으로」, 『18, 19世紀 東ASIA 朱子學의 歷史的 實相과 意義』, 성균관대학교 동아시아학술원주최 공동국제학술회의자료집, 2023b. *본 연구는 이시연, 앞의 논문, 2023a에서 제기한 정조의 학문자세 및 경사강의 독법과 관련한 논의에서 제기한 문제의식을 심화 발전시킨 것이다.

無疑'의 정신으로 독해해야 한다는 주장에 그쳐 논증의 설득력과 타당성이 보장될 필요가 있다.

본 논문에서는 '無疑而有疑 有疑而無疑'의 학문자세를 규명하는 후속연구로서 「경사강의」에 나타나는 정조의 질문과 초계문신의 대화 양상에 주목하여 정조의 질문을 어떻게 해석해야 하는지에 대한 일견을 제시하고자 한다. 이를 위해 첫째, 정조의 학문자세인 '無疑而有疑 有疑而無疑'의 본의를 규명한 뒤, 둘째, 「경사강의」에 나타나는 문답 양상을 분류하고, 셋째, 정조의 질문에 내재하는 특징을 뽑아 정조의 학문 지향 및 의의를 밝힐 것이다. 다만 방대한 「경사강의」의 분량을 여기서 모두 살피기가 쉽지 않기에 본 연구에서는 분석하고자 하는 연구 범위를 「경사강의_대학」, 그 중 「대학장구서」에 대한 문답으로 제한하였다. 이는 주자학의 핵심 경전인 『대학』, 그중에서도 주희의 생각이 그대로 드러난 「대학장구서」를 주제로 한 문답이 주자학에 대한 정조의 이해를 살피기에 가장 적절한 사례로 활용할 수 있을 것이라 고려했기 때문이기도 하다.

2. 無疑而有疑 有疑而無疑의 학문태도

주자학은 조선 전반을 아우르는 학문체계이자 통치 질서로, 퇴계와 율곡을 거치며 그 양상은 더욱 심화되어 갔다. 대다수 문인들은 주희의 四書集註를 읽고 과거시험을 준비했기에 주희의 설을 표준으로 삼아 공부를 시작하고, 주자학의 논의를 심화시켜 이해하려는 풍조가 조선시대 중기를 넘어가며 더욱 강화되었다. 다만 18세기에 이르러 양명학, 서학의 조류에 경학 학설이 일부 영향을 받기도 하였으나, 주자학이 조선 전반의 학술이 대체적으로는 주자학을 근간으로 함을 부정할 수는 없다. 정조 또한 그의 문집

『홍재전서』 전반에서 주자를 존숭의 태도를 구체적으로 드러내었다.

배우는 자가 正道를 얻고자 한다면 반드시 주자를 표준으로 삼아야 한다.⁸⁾

성명의 정치를 만들어 내려면 詩教보다 우선하는 것이 없고, 시교의 근본을 추구하려고 한다면 주자의 시에서부터 시작하는 것이 당연하니, 이것이 『아송』을 편집하게 된 까닭이다. 그러나 부자의 시는 풍부하고 세련되어 가릴 수가 없다. 내가 春邸에 있을 적부터 존숭하고 암송하여 매번 全部를 『詩經』 삼백편의 체제를 모방하여 정리하려고 하였다.⁹⁾

편전에서 만나 보고 그의 학식을 시험해 본 뒤에 內藏한 주자서를 하사하여 주자를 존숭하고 正道를 보위하는 뜻을 면려하였다.¹⁰⁾

정조는 다양한 방식으로 주희의 학문을 드높이고자 하였고 그 학문자세 또한 본받고자 하였다. 그러나 정조가 주희의 학문을 취하는 방식은 상당히 독특한 양상을 보인다고 할 수 있다. 주자학 존숭의 자세를 근간으로 하면서도 동시에 주희의 언설과 논리에 의문을 가하는 태도가 곳곳에서 드러나기 때문이다. 심지어 그의 질문은 주자설 자체에 대한 근원적 물음에 다가서고 있는 듯하다.

① 小學에서 동자에게 먼저 六藝의 文을 가르친다고 하였는데, 문이란

8) 正祖, 『弘齋全書』 卷165, 「日得錄5」. “學者欲得正, 必以朱子爲準的.”

9) 正祖, 『弘齋全書』 卷56, 「雜著3」, 「分命諸臣書朱夫子詩_漫書卷端」. “欲做聲明之治, 莫先於詩教, 欲求詩教之本, 宜自朱子詩始, 雅誦之所以編也. 然夫子之詩, 棣棣不可選也. 予自春邸, 尊閣諷誦, 每欲會通全部, 以做三百篇之體.”

10) 正祖, 『弘齋全書』 卷184, 「羣書標記」 6, 「命撰2」, 「關西賓興錄三卷」. “臨見于便殿, 叩其所存, 賜以內藏朱子書, 勸之以尊朱衛正之意.”

실제로 얻고 몸소 행함을 말하는 것이 아니라 단지 名物과 度數일 뿐이다. 그러나 8세 된 어린아이는 어른을 위하여 물 뿌리고 쓸고 응대하는 것이 본래의 직분인데 명물의 학을 먼저 가르치는 것은 너무 성급하지 않겠는가. 어떤 이는 “응대하고 진퇴하는 것이 예의 일이고 勺으로 춤추고 象으로 춤추는 것이 악의 일이니 비록 소학의 동자라 하더라도 어찌 일찍이 예악을 버려두고 학을 하겠는가.”라고 말하는데 이는 진실로 그렇긴 하지만, 吉凶軍賓의 禮와 雲韶濩夏의 樂 같은 것을 어찌 8세 된 어린애가 알 수 있는 바이겠으며 어린애가 의당 먼저 해야 할 바이겠는가. 글자에도 象形과 會意가 있으니 人 자와 言 자가 합쳐져 信 자가 되고 止 자와 戈 자가 합쳐져 武 자가 된다는 따위를 어린애가 어찌 능히 이해하여 알 수 있겠는가. 九數의 학은 더더욱 범위가 넓고 미묘하니 어린애가 어찌 알겠으며 비록 알게 한다 하더라도 동자의 초학에 무슨 도움이 되겠는가.¹¹⁾

② 대체로 條科와 政令을 법이라 하고, 성을 따르고 이치를 밝히는 것을 도라고 하니 도란 形而上의 인 것이요, 법이란 形而下의 인 것이다. 대학의 格致誠正은 바로 학자의 上達 공부이거늘 또한 법이라고 하였으니 표현이 정미하지 못한 데 가깝지 않겠는가.¹²⁾

③ 또 經文에서 ‘대학의 도’라고 하고 또 ‘그러면 도에 가깝다’라고 하여 經문에서는 도라고 말하고 序文에서는 법이라고 말하였으니 어찌면 이렇

11) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 經史講義 4, 「大學」 1, 「序」. “小學, 童子先教以六藝之文, 文者, 非謂實得躬行, 只是名物度數. 然而八歲小兒, 爲長者灑掃應對, 固其職分, 而先之以名物之學者, 無或太驟乎? 或者, 曰應對進退, 禮之事也, 舞勺舞象, 樂之事也, 雖是小學童子, 何嘗舍禮樂而爲學哉, 是固然矣, 而至若吉凶軍賓之禮, 雲韶濩夏之樂, 則此豈八歲之所可知, 而童子之所當先者耶. 書亦有象形會意, 如人言爲信, 止戈爲武等類, 小兒豈能與知耶. 九數之學, 尤爲汗漫微妙, 則童子何知, 而雖使知之, 亦何益於童子之初學耶.”

12) 正祖, 『弘齋全書』 卷70, 經史講義 7, 「大學」 4, 「序」. “夫條科政令之謂法, 率性明理之謂道, 道者, 形而上者也, 法者, 形而下者也. 大學之格致誠正, 乃是學者上達工夫, 而亦謂之法, 得無幾於語焉不精耶.”

계도 차이가 나는가.¹³⁾

정조의 위와 같은 질문은 평소 주희의 『대학장구』에 대하여 상당한 의문을 가지고 있었음을 보여준다. ①은 「대학장구서」의 내용 중 ‘사람이 태어난 지 8세가 되면 王公으로부터 이하로 庶人의子弟에 이르기까지 모두 小學校에 들어가서 물 뿌리고 쓸며, 응하고 대답하며, 나아가고 물러가는 예절과 禮·樂·射·御·書·數의 글을 가르친다.’¹⁴⁾는 기록에 대한 정조의 지적이다. ①에 나타나는 정조의 언설을 표면 그대로 읽는다면 소학에서 명물 도수나 가르치면 될 8세에 불과한 어린 아이들에게 禮와 樂을 가르친다는 것에 정조가 강한 의문을 제기하는 형국을 보이는 것만 같다. 또한 이러한 지적에 따르면 정조가 주희의 주장을 전면 부정하고자 하는 듯하다.

②에 나타나는 정조의 질문 내용은 ‘격물·치지·성의·정심은 상달의 공부인데 어찌 하학의 범위에 해당하는 法이라는 글자를 가져다 첫 머리에 대학의 성격을 풀이했느냐’ 하는 것이다. 마찬가지로, 이러한 질문은 마치 정조가 「대학장구서」 서두에서 주희가 명시한 ‘『大學』의 책은 옛날 太學에서 사람을 가르치던 법이다.’¹⁵⁾라는 전제에 강한 의문을 품은 듯한 느낌을 준다. 곧이어 ③을 통해 경문에서는 ‘大學之道’라 서술하고, 서문에서는 ‘教人之法’이라 풀이한데 대하여 그 간극이 크다 여기며 차이를 설명할 것을 요구하기에 이른다. 이러한 지적은 마치 정조가 주희의 『대학』 해석을 두고 상당한 오류를 짚어 신랄한 비판을 하는 것만 같다. 그러나 앞서 밝힌 바대로 정조는 주자학을 정학으로 드높이며 수호하고자 하였다. 그렇다면

13) 正祖, 『弘齋全書』卷70, 「經史講義」7, 「大學」4, 「序」. “且經曰, 大學之道, 又曰, 則近道矣, 經則稱道, 序則稱法, 又何其參商不一也.”

14) 朱熹, 『大學章句』, 「大學章句序」. “人生八歲, 則自王公以下, 至於庶人之子弟, 皆入小學, 而教之以灑掃應對進退之節, 禮樂射御書數之文.”

15) 朱熹, 『大學章句』, 「大學章句序」. “大學之書 古之大(太)學 所以教人之法也.”

주자설에 다양한 의문을 제기한 정조의 언설은 어떻게 이해되어야 하는가? 이를 해명하기 위해서는 먼저 정조가 받아들이고자 한 주희의 구체적 학문자세를 살펴볼 필요가 있다.

정조는 평소 신하들에게 학문을 함에 있어 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’의 태도를 가질 것을 강조하였다.¹⁶⁾ 정조가 말한 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’의 학문 태도란 주희의 학문자세에서 착안한 것이다. 주희는 『근사록』을 통해 學의 과정을 다음과 같이 설명한 바 있다.

책을 보는 까닭은 자신의 의심을 풀고 자신이 통달하지 못한 것을 밝히려 해서이다. 책을 볼 적마다 언제나 새로 유익한 것을 안다면 학문이 진전될 것이요, 의심하지 않던 곳에 의심이 생겨야 비로소 진전될 것이다.¹⁷⁾

이천 선생이 말씀하였다.

“배우는 자는 먼저 의심할 줄 알아야 한다.”

이에 대하여 주자가 말씀하였다.

“책을 처음 읽을 적에는 의심할 줄 모르다가 그 다음에는 점차 의심이 있게 되고, 또 그 다음에는 구절마다 의심이 있게 되니, 이렇게 한 차례를 지난 뒤에는 의심이 점차 풀려서 융회하고 관통하는 데에 이르러 의심할 만한 것이 모두 없어야 비로소 學이라 할 수 있다.”¹⁸⁾

16) 본 논문의 2장 ‘無疑而有疑 有疑而無疑의 학문자세 강조’는 이시연, 앞의 논문, 2023a, 62-77면의 일부를 인용·요약하여 서술한 것이다.

17) 朱熹, 『近思錄』卷3, 「致知」. “所以觀書者, 釋己之疑, 明己之未達. 每見, 每知新益, 則學進矣, 於不疑處, 有疑, 方是進矣. 每見是書, 而每知新益, 則學進矣. 然學固足以釋疑, 而學亦貴於有疑, 蓋疑則能思, 思則能得. 於無疑而有疑, 則察理密矣.”

18) 朱熹, 『近思錄』卷3, 「致知」. “學者先要會疑. 朱子曰: ‘書始讀, 未知有疑, 其次漸有疑, 又其次節節有疑, 過了此一番後, 疑漸漸釋, 以至融會貫通, 都無可疑, 方始是學.’”

정조는 위와 같은 주희의 학문자세를 無疑而有疑 有疑而無疑의 태도라 명명하고 『홍재전서』 곳곳에서 신하들에게 이러한 자세를 촉구하였다. 정조 스스로도 주희가 말한 것처럼 경전을 의문이 생길 만큼 숙독하고 읽다 보면 분명 의문에 또 다른 의문이 생기게 되고, 궁극적으로는 주자학에 대한 깊이 있는 이해로 이어져 더 이상의 의문이 사라지는 경지에 도달하게 된다고 보았다. 그리고 정조는 이것이 주희의 학문 정신을 계승하는 것이라 생각했다.

경전을 존중하려면 먼저 주자를 존중할 줄 알아야 한다. 주자를 존중하는 요령은 또한 ‘의심하지 않던 곳에서조차도 의문을 가져야 하고, 의문을 가진데 대하여 완전히 의심을 해소하는 경지에까지 나아가야 한다.[無疑而有疑 有疑而無疑]¹⁹⁾

‘의심하지 않던 곳에서조차도 의문을 가져야 하고, 의문을 가진데 대하여 완전히 의심을 해소하는 경지에까지 나아가야 한다.[無疑而有疑 有疑而無疑]’ 묻고 배우는 차례가 그런 것이다.²⁰⁾

정조는 주희가 완성한 학문체계에 대하여 강한 신뢰를 전제하면서도 주희의 학문을 생각 없이 받아들일 것이 아니라, 사소한 자구 하나에도 의문을 가져나가는 자세를 가질 것을 강조하였다. 그리고 의문에 의문을 거듭하다 보면 의문이 완전히 해소되고 주희의 의도를 자득하는 경지에 이를 것이라 보았다. 정조에게 이와 같은 학문 방식은 미미한 한 자라도 주희가 그저 아무 이유 없이 써놓은 것이 아님을 확신하게 되는 과정이라 생각하였다.²¹⁾

19) 正祖, 『弘齋全書』卷50, 「策問 3」, <大學>. “欲尊經者, 當先知尊朱, 而尊朱之要, 又在於無疑而有疑, 有疑而無疑.”

20) 正祖, 『弘齋全書』卷55, 「雜著 2」, <題先正晦齋續大學或問卷首>. “無疑而有疑, 有疑而無疑. 問學之序然也.”

3. 문답 방법

정조가 강조한 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’ 정신이 가장 잘 드러나는 곳은 「經史講義」이다. 「經史講義」는 정조의 질문과 그에 대한 신하의 답변으로 구성된 문답 형식 경학 연구서이다. 이는 정조의 문집 『弘齋全書』에 수록되어 있으며 전 56권으로 『홍재전서』 3분의 1에 해당하는 방대한 분량으로, 정조의 경학적 지식이 총동원된 결과물이라 할 수 있다.²²⁾ 「경사강의」에 나타나는 질문은 「대학장구서」를 주제로 다룬 내용만 하더라도 80조항이 넘는다.

3.1. 회의적 질문법을 통한 주자학 검토

「대학장구서」는 오로지 주희에 의해서 처음부터 끝까지 쓰여진 서문이기 때문에, 『경사강의_대학』의 「대학장구서」를 중심으로 하는 논의에서는 주희의 생각을 비판적으로 바라보는 관점이 다수 등장한다. 정조는 주희가 제시하는 전제 그 자체에 의문을 제기하기도 하고, 다른 경전들과의 비교를 통해 주희의 관점에 오류가 없는지 검토하기도 하였다.

[정조 문] 부여해 주었다고 한 것은 태어나기 전에 부여해 준 것인가, 태어난 후에 부여해 준 것인가? 대개 理는 氣에 깃든 것이요, 기는 이를 싣고 있는 것으로 기 없는 이나 이 없는 기는 있지 않다. 그렇다면 의당 구분할 만한 선후가 없어야 하거늘 이 서문에서 먼저 하늘이 백성을 내렸다고 말하고 뒤에 성을 부여해 준 것을 말하여 마치 태어난 뒤에야 비로소 성을 부여해 준 것처럼 하였으니, 이 어찌 의심할 만한 것이 아니겠는가.

[송상렴 답] 氣로써 形을 이룸에 理 또한 그에 부여되었으니 내린 것과

21) 이시연, 앞의 논문, 2023a, 71면 참조.

22) 이시연, 앞의 논문, 2023a, 135면 참조.

부여한 것은 간발의 차이도 없습니다. 蓋自의 自 자와 則既의 既 자에서 살펴보면 서문의 말한 바는 애초 선후를 나눌 수 없다는 것을 알 수 있습니다.²³⁾

위 인용문은 「대학장구서」의 첫 단락에 나오는 내용을 토대로 제기된 의문이다. 인용문에서 정조는 「대학장구서」의 “하늘이 生民[사람]를 내림으로부터 이미 仁義禮智의 性を 賦與하지 않음이 없다[蓋自天降生民으로 則既莫不與之以仁義禮智之性矣].”는 주희의 서술에서 하늘이 인간에 인의예지의 성을 부여한 것이 정확히 언제인지를 확정하고자 하였다. 언뜻 주희의 서술을 따라가면 하늘이 사람을 내린 뒤에야 성을 부여하는 듯하므로 순서가 있는 것처럼 보이는데, 그렇게 되면 하늘이 사람을 내린 그 즉시에는 성이 없는 것다는 것인지 혼란이 생기기 때문이다. 주자학의 논리에서는 인간에게 부여된 이상 ‘理’는 항상 ‘氣’와 함께해야 한다. 그런데 하늘이 인간을 내린 순간, 즉 아직 성을 부여받기 전에는 인간이 단순히 ‘리’로만 존재하는 것이 되므로, 이는 이상하게 느껴질 수 있는 것이다. 채택된 송상림의 답변에 따르면 自와 既자가 그러한 오해를 풀어줄 단서가 된다. 하늘이 백성을 내렸을 ‘때부터[自]’ ‘이미[既]’ 인의예지 사성을 부여받은 것이라는 서술은 ‘하늘이 백성을 내림’과 ‘사성을 부여받음’이 동시작용으로 이루어진다는 의미이므로 리와 기가 항상 함께한다는 논리와 상충되지 않는 것이다. 또 다른 인용문을 살펴보자.

23) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 經史講義 4, 「大學」 1, 「序」. “與之云者, 與之於有生之前耶, 與之於有生之後耶. 蓋理者, 寓於氣者也, 氣者, 載是理者也, 未有無氣之理, 無理之氣. 則宜無先後之可分, 而此序之先言天降生民, 後言與之以性者, 似若謂降生之後, 始賦以性者然, 此豈非可疑耶.” 祥濂對, “氣以成形, 理亦賦焉, 則降之與之, 間不容髮. 觀於蓋自之自字, 則既之既字, 則可知序文所言, 初無先後之可分矣.”

[정조 문] 聰明睿智의 智는 곧 『주역』에서 이른바 知者見之의 知, 『맹자』에서 이른바 仁且知之 知, 『중용』에서 이른바 知仁勇의 知로서 氣質의 성이니, 사덕의 智와는 진실로 理氣의 구분이 있다. 그런데 그(충명에지의 지)를 知覺의 知와 비교해 볼 때 또한 말할 만한 차이가 있는가? 만약 같다고 한다면 지각과 운동은 사람과 物이 다 같은 바이고 睿智의 智는 바로 성인만이 홀로 하는 바라는 차이가 있다. 만약 다르다고 한다면 理와 氣가 합하여 지각이 되는 것이고 氣質의 性도 이와 기가 합한 것일 뿐이니, 또 어찌 다르다고 말할 수 있겠는가. 게다가 한 마음 속에 四德의 知가 있고 氣質의 지가 있고 知覺의 지가 있다는 것은 **분석이 너무 번다 하지 않겠는가.** 그 위치와 경계를 또한 분명히 말할 수 있겠는가?

[송상림 답] 예지의 智가 곧 지각의 知로서 그 움직이고 먹고 쉬는 知로 말하자면 사람과 물이 똑같이 얻은 바이지만 그 의리의 정미한 지로 말하자면 성인만이 홀로 온전히 하는 바이니, 비록 정도와 규모의 차이는 있으나 그 실체는 같습니다.²⁴⁾

위 인용문의 경우는 “한 사람이라도 聰明하고 叡智하여 능히 그 本性을 다한 자가 그 사이에서 나오면[一有聰明睿智能盡其性者 出於其間]”이라는 구절에서의 聰明睿智의 智를 어디에 분속해야 하는지 분석하고자 하였다. 정조는 먼저 聰明睿智의 智란, 『주역』의 ‘知者見之’의 ‘知’, 『맹자』의 ‘仁且知’의 ‘知’, 『중용』의 ‘知仁勇’의 ‘知’와 같은 氣質의 性이라 분류하였다. 이러한 知 혹은 智는 기질의 차이로 뛰어난 사람에게만 있는 知에 해당

24) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 『經史講義』 4, 『大學』 1, 「序」. “聰明睿智之智, 卽大易所謂知者見之之知, 論語所謂仁且知之知, 中庸所謂知仁勇之知, 而氣質之性也, 與四德之智, 固有理氣之分. 而較諸知覺之知, 亦有同異之可言耶? 若以爲同也, 則知覺運動, 人物之所同. 睿智之智, 乃聖人之所獨也. 若以爲異也, 則理與氣合爲知覺, 而氣質之性, 亦只是理與氣合而已. 又烏可謂異耶, 且一心之中, 有四德之知, 有氣質之知, 有知覺之知者, 不幾於分析太繁. 而其位置分界, 亦可得以明言歟?” 祥濂對, “睿智之智, 卽知覺之知, 而言其運動食息之知, 則人物之所同得, 言其義理精微之知, 則聖人之所獨全, 雖有深淺大小之殊, 而其實一也.”

한다. 반면에 四德인 ‘仁義禮智’의 ‘智’는 모든 사람에게 부여된 性이므로 앞서 언급한 ‘총명예지의 지’ ‘지자견지의 지’ ‘인차지의 지’ ‘지인용의 지’와는 구별된다. 정조는 여기까지 자신의 논점을 풀이한 뒤 앞서 언급한 ‘총명예지의 지’와 ‘知覺의 知’는 어떠한 차이가 있는지 구별할 것을 요구한다. 그리고 그 과정에서 세 가지 논리적 모순을 극복해 볼 것을 요구한다. 먼저 첫 번째는 ‘총명예지의 지’와 ‘知覺의 知’가 같다는 가정을 했을 경우에 생기는 모순(총명예지의 지는 성인만의 지이고 지각의 지는 일반인들도 가지는 지라는 점)이다. 두 번째는 ‘총명예지의 지’와 ‘知覺의 知’가 다르다고 했을 때 생기는 모순(기질의 성에 해당하는 ‘총명예지의 지’도 리와 기의 합이고, ‘지각의 지’도 리와 기의 합일 뿐이라는 점)이다. 그리고 세 번째는 각각을 구분했을 때, ‘四德의 知’가 있고 ‘氣質의 知’가 있고 ‘知覺의 知’로 나뉘게 되는데 이러한 분석은 너무 번다하게 느껴지는 듯하다는 점이다.

이에 채택된 송상렴의 답변은 이 세 가지의 모순을 다음과 같이 극복하고 있다. ‘聰明叡智의 智’인 ‘氣質의 知’는 ‘知覺의 知’와 움직이고 먹고 쉴 때의 측면에서는 같다. 그러나 의리의 정미함을 따지는 때의 知는 성인의 경지에만 알 수 있는 것이다. 따라서 그 실체는 같으나 정도와 규모에 있어서는 층차가 있다. 이러한 송상렴의 답변을 정리하면 결과적으로 知는 크게 ‘본성(四德)의 지’와 ‘기질의 지’ 두 범주로 나뉘며, ‘기질의 지’는 의리의 정미함이 사람마다 정도와 규모가 다를 수 있으나 실제에 있어서는 같다는 결론에 도달한다.

이같이 「경사강의」에 수록된 답변은 하나같이 주자학을 옹호하고 주희의 논리를 강화하는 특징을 가진다. 정조가 『홍제전서』 편찬을 주도하고 「경사강의」의 답변 채택의 과정에서도 적극적인 관여를 했다는 점을 상기하면 정조가 제기한 ‘주자학에 대해 일견 비판적인 시각을 가지는 듯한 질문’과 ‘주자학의 논리를 옹호하고 강화시켜 나아가는 답변’의 구조가 말하

고자 하는 바는 더욱 명백해진다. 즉 정조가 논리적 오류를 지적하는 듯한 질문을 「경사강의」 도처에서 제시한 것은 정말로 주자학의 논리를 꺾고 경전의 권위를 훼손하려는 의도에서 비롯된 행위가 아니었다. 오히려 정조는 신하들이 경전과 주자학을 무비판적으로 암기하기보다는 회의적 추론을 통해 논리적 의리적 맥락을 스스로 터득함으로써 진정 주자학의 사유로 회귀하기를 바랐던 것이다. 이는 앞 장에서 밝힌 ‘무의이유의 유의이무의’의 학문자세를 몸소 보여줌과 동시에 신하들에게도 그러한 참여를 유도하고 독려한 것이라 하겠다.

3.2. 실물적 접근과 의미적 접근

대다수 「경사강의」 내용은 정조의 질문과 신하의 답변으로 구성되어 있으나, 때로는 정조가 신하의 답변의 미흡함을 지적하고 자신의 의견을 총괄로 제시하기도 한다. 「경사강의」에서는 경전이나 주석의 내용이 방대하게 검토되었고, 다양한 질문 방식을 통해 면밀한 검증이 시도되었다. 그 과정에서 정조와 신하들이 주로 시도한 학술 논의의 검토방법은 다음과 같다.

<표 1> 문답 방법론

방법론		설명
실물적 접근	문헌 검토	경전이나 문헌의 내용을 분석, 문헌의 문맥과 의도, 시대적 배경 등을 고려하여 신뢰성과 의미 검토
	학설 검토	여러 학설을 비교하여 그들 간의 상호작용과 관련성을 고려하고, 출처와 주장의 근거 등을 평가
의미적 접근	논리 검토	논리적 일관성을 찾는 것을 넘어, 논리적 추론을 통해 학설이 주자학적 논지에 부합하는지 확인
	의리 검토	주자학의 가치와 윤리를 고려하여 학설의 의미와 주장이 주자학적으로 부합하는지 평가

「경사강의」에서 정조의 질문과 초계문신의 답변, 때때로 나타나는 정조의 종합 결론은 그 내용을 분석해 보면 네 가지 방법론으로 요약할 수 있다. 먼저 문헌 검토는 주어진 경전이나 문헌의 내용을 깊이 있게 분석하는 것뿐만 아니라, 문헌의 문맥을 이해하고 문헌이 제시하는 의도나 특정 시대적 배경을 고려하고자 하는 방법론이다. 따라서 문헌 검토는 문헌의 저자, 연대, 흐름 등을 고려하여 문헌 자체의 신뢰성과 의미를 검토하며, 문헌의 유효성과 신뢰도를 평가하는데 주 목적이 있다. 다음으로 학설 검토는 주어진 학설을 분석하는 것을 넘어, 여러 학설을 비교하여 그들 간의 상호작용과 관련성을 고려한 방법론이다. 학설 검토에서는 학설의 출처, 주장의 근거, 각 학설이 주제를 다루는 방식 등을 고려하여 학설의 타당성과 신뢰성을 평가하는데 주 목적이 있다. 이 두 가지 검토 방법은 실질적 문헌과 학설을 활용한 접근방법이라는 점에서 실물적 접근이라 할 수 있다.

세 번째로 논리 검토는 단순히 논리적 일관성을 찾는 것에서 더 나아가, 논리적 추론을 통해 학설이나 주장이 주어진 주자학적 논지에 부합하는지를 확인하는 방법론이다. 여기서는 논리적 오류를 찾아내고 논증의 타당성을 검증하며, 논리적으로 타당한 근거를 바탕으로 전체 맥락을 파악하는데 주 목적이 있다. 마지막으로 의리 검토는 단순히 주어진 학설의 주장이 주자학적 이해에 부합하는지를 확인하는 것을 넘어, 주자학의 가치와 윤리에 기반하여 학설의 의미를 평가한다. 이는 주자학적인 윤리와 근거에 부합하는지, 그리고 주자학적 가치와 맥락 속에서 의미를 파악하고 판단하려는 시도를 의미한다. 논리검토와 의리검토는 논리나 문맥을 전반적으로 살펴 의미를 파악하려 한 시도라는 점에서 의미적 접근에 해당한다 하겠다.

그런데 문헌 검토, 학설 검토, 논리 검토, 의리 검토라는 이 네 가지 방식은 대개는 하나의 질문 내에서도 혼재되어 있다. 다시 1장에서 소개한 정조의 질문 예시를 살펴보자.

① [정조 문] 小學에서 동자에게 먼저 六藝의 文을 가르친다고 하였는데, 문이란 실제로 얻고 몸소 행함[實得躬行]을 말하는 것이 아니다. 다만 이는 名物과 度數이다. 그러나 8세 된 어린아이는 어른을 위하여 물 뿌리고 쓸고 응대하는 것이 본래의 직분인데 명물의 학을 먼저 가르치는 것은 너무 성급하지 않겠는가. 어떤 이는 “응대하고 진퇴하는 것이 예의 일이고 勺으로 춤추고 象으로 춤추는 것이 악의 일이니 비록 소학의 동자라 하더라도 어찌 일찍이 예악을 버려두고 학을 하겠는가.”라고 말하는데 이는 진실로 그렇긴 하지만, 吉凶軍賓의 禮와 雲韶濩夏의 樂 같은 것을 어찌 8세 된 어린애가 알 수 있는 바이겠으며 어린애가 의당 먼저 해야 할 바이겠는가. 글자에도 象形과 會意가 있으니 人 자와 言 자가 합쳐져 信 자가 되고 止 자와 戈 자가 합쳐져 武 자가 된다는 따위를 어린애가 어찌 능히 이해하여 알 수 있겠는가. 九數의 학은 더욱 범위가 넓고 미묘하니 어린애가 어찌 알겠으며 비록 알게 한다 하더라도 동자의 초학에 무슨 도움이 되겠는가.²⁵⁾

[김재찬 답] 비록 8세의 어린아이라 하더라도 능히 육예의 문을 익힌다면 그가 대학에 들어간 후에 미쳐서 효과를 거두기가 쉽습니다. 또 度數의 학을 가르쳐서 名目的 말단을 알게 하는 것은 육예를 배움으로써 시간을 그냥 보내지 않게 하려는 뜻입니다.²⁶⁾

①에 나타나는 정조의 언설은 마치 소학에서 동자에게 시행해야 할 교육

25) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 『經史講義』 4, 『大學』 1, 『序』. “小學, 童子先教以六藝之文, 文者, 非謂實得躬行, 只是名物度數. 然而八歲小兒, 爲長者灑掃應對, 固其職分, 而先之以名物之學者, 無或太驟乎? 或者, 曰應對進退, 禮之事也, 舞勺舞象, 樂之事也, 雖是小學童子, 何嘗舍禮樂而爲學哉, 是固然矣, 而至若吉凶軍賓之禮, 雲韶濩夏之樂, 則此豈八歲之所可知, 而童子之所當先者耶. 書亦有象形會意, 如人言爲信, 止戈爲武等類, 小兒豈能與知耶. 九數之學, 尤爲汗漫微妙, 則童子何知, 而雖使知之, 亦何益於童子之初學耶.”

26) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 『經史講義』 4, 『大學』 1, 『序』. “載攢對, 雖是八歲兒, 能習六藝之文, 則及其入大學之後, 收功也易. 且教以度數之學, 使知名目之末者, 欲其游於藝, 而不放過之意也.”

은 實得躬行이지, 六藝의 文이 아니라고 비판하는 듯하다. 六藝의 文이란 범위도 넓고 내용도 미묘하여 어린아이가 알기 어려울뿐더러 알게 한다고 할지라도 어린아이의 초학에 큰 도움이 될 리가 없다는 논리에서이다. 그러나 이러한 정조의 언설 의도는 『소학』이라는 문헌이 가지는 성격 및 내용적 측면을 검토하는 과정에서 일견 당연해 보이는 것에 의문을 제기해보고, 초계문신들에게 충분한 근거로 의문을 해소해 내기를 주문하는 데 있다. 즉 ‘무의이유의 유의이무의’의 과정인 것이다. 이 과정에서 정조는 선유의 설에 나타난 답변이 충분치 못함을 지적하기도 하고, 육례인 禮樂射御書數 중 六書의 象形과 會意나 九數가 가지는 범위나 내용이 어린아이가 이해하기에는 너무 어렵다는 점을 내세우기도 한다. 이처럼 정조는 자신이 제기한 의문이 충분히 제기할 만한 것임을 다양한 방식으로 논증한다.

그러나 앞서 말한 바와 같이 정조가 궁극적으로 바란 것은 초계문신들 스스로가 경전 내용의 정합성을 자득하는 것이다. 위 질문에서 정조는 스스로 경전과 선유설, 논리적 추론 등을 활용하여 기존에 당연하게 받아들여지던 경전의 내용에 대해 의문을 제기하는 태도를 보인 뒤, 초계문신들에게 자신이 제기한 의문이 완전히 해소될 만한 근거를 제시하고 설득하여 초기의 의문을 완전히 없앨 수 있는 논리를 제시할 것을 요구한 것이다. 이를 잘 방증하는 것은 수록된 김재찬의 답변이다. 김재찬은 어째서 『소학』에서 ‘육례의 문’을 익히게 하였는지, ‘도수의 학’과 같은 범위도 넓고 내용도 어려워 보이는 것을 『소학』에서 가르쳤는지에 대한 이유를 논리적 정합성과 의리적 측면을 따져 설명하고 있다.

② [정조 문] 여기서 “옛날의 대학에서 사람을 가르치는 법이다.”라고 하여 道라고 말하지 않고 法이라고 한 것은 어째서인가? 대체로 條科와 政令을 법이라 하고, 성을 따르고 이치를 밝히는 것을 도라고 하니 도란

形而上的인 것이요, 법이란 形而下的인 것이다. 대학의 格致誠正은 바로 학자의 上達 공부이거늘 또한 법이라고 하였으니 표현이 정미하지 못한 데 가깝지 않겠는가.²⁷⁾

[윤광안 답] 드리남과 은미함은 차이가 없고 체와 용은 같은 근원이니 도와 법도 그 실체는 같은 것입니다.²⁸⁾

②의 사례에서도 정조는 「대학장구서」에서 道라는 글자 대신 法이라는 글자를 사용한 주희의 표현이 정미하지 못한 것은 아닌지 의문을 제기한다. 그리고 자신이 지적한 내용이 일견 합당해 보일 수 있다는 근거로 도와 법이 각각 형이하와 형이상에 분속되는 별개의 것이라는 점을 내세운다. 그러나 여기서도 정조가 추구하는 비는 자신이 제기한 의문을 초계문신들이 설득력 있는 근거와 논리를 통해 논파하는 데 있다. 그렇기에 윤광안은 드리남과 은미함, 체와 용이 그러하듯 형이상이자 상달에 해당하는 도와 형이하이자 하학에 해당하는 법의 실체가 같다고 답함으로써 최초의 의문을 해소하려 한 것이다. 정조 또한 윤광안의 답변을 「경사강의」에 수록함으로써 자신의 질문 의도가 경전이나 주희의 설을 비판하여 경전의 권위를 꺾거나 주자학의 논리를 극복하려 한 데 있는 것이 아님을 확실시키고 있다.

정조에 있어 주자학을 추종하는 것은 주희의 생각이 미처 닿지 못한 부분에 대해 고민하거나 주희의 논리를 보강하는 등의 고찰을 포함한다. 이에 정조는 질문에서 문헌과 학설, 논리와 의리의 문제를 치밀하게 규명하고자 하였다. 이 네 가지 사항은 질문과 답변의 내용적 측면과 방법론적

27) 正祖, 『弘齋全書』卷70, 經史講義 7, 「大學」4, 「序」. “此云古之大學, 所以教人之法, 不曰道而曰法者, 何也? 夫條科政令之謂法, 率性明理之謂道, 道者, 形而上者也, 法者, 形而下者也. 大學之格致誠正, 乃是學者上達工夫, 而亦謂之法, 得無幾於語焉不精耶.”

28) 正祖, 『弘齋全書』卷70, 「經史講義」7, 「大學」4, 「序」. “光顏對, 顯微無間, 體用一原, 道與法, 其實一也.”

측면 모두에서 활용되었다. 정조는 이 같은 방식이 주자학에 대한 신하들의 심층적인 이해와 성찰을 돕는다고 보았다. 진정한 주자학의 신봉자가 되기 위해서는 논리적인 사고, 객관적 정합성, 그리고 의리적 측면까지 고려해야 한다는 것이다.

4. 문답 양상

4.1. 주희설 검증과 옹호

「경사강의」에 나타나는 정조의 질문의도가 무엇인지는 무엇보다 정조가 수록한 초계문신들의 답변을 통해 확인할 수 있다. 초계문신들은 정조의 질문 의도에 따라 주자학적 논리를 보강하거나, 이해를 심화시켜 나갔다. 그 과정에서 다른 경전의 내용을 유기적으로 파악하거나, 중국과 조선의 학설을 검토하기도 하고 논리적 맥락을 통해 추측하기도 하였다. 심지어 정조가 선별하여 수록한 초계문신의 답변에는 주자학적 맥락을 따르되 뚜렷한 근거를 가지지 못하는 경우도 있었다.

[정조 문] 만약 공자가 짓고 증자가 繼述한 것이 책의 주가 된다면 漢나라 賈逵가, “孔伋이 송宋 나라에서 궁하게 살면서 『大學』을 지어 經으로 삼고 『中庸』을 지어 緯로 삼았다.”고 말한 것은 어째서인가?

[서용보 답] 무릇 대학의 제도가 시행되지 않은 뒤에야 『대학』 책이 비로소 만들어진 것이니 夫子가 經一章을 지었다는 것이나 曾子가 十傳을 지은 것에 대해서는 비록 근거할 만한 고문은 없으나 정자와 주자가 이에 대해 반드시 확고한 견해를 가지고 자신하여 그렇게 말한 것이니, 대개 의리를 가지고 추측해야지 이리저리 방증을 찾아 끌어낼 필요는 없을 듯합니다.²⁹⁾

29) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 「經史講義」 4, 「大學」 1, 序. “若以聖作賢述, 爲書之主,

위 인용문은 경1장 말미에 주희가 ‘경1장은 공자가 말씀하신 것을 증자가 기술하였고, 전10장은 증자의 뜻을 문인들이 기록하였다.[經一章, 蓋孔子之言, 而曾子述之, 其傳十章, 則曾子之意, 而門人記之也.]’라고 주석한 데서 비롯하는 내용이다. 정조는 한 대의 가규가 제시한 설을 근거로 대학의 작자를 공자와 증자, 그리고 그 문인들이라 이해한 주희의 설에 대해 의문을 제기하였다. 흥미롭게도 정조는 「대학장구서」에서 근거할 만한 지점이 없다 할지라도 의리상의 측면에서 정자와 주자가 말한 내용을 따르는 것이 옳다는 서용보의 답변을 수록하였다. 서용보는 의리를 통해 충분히 추측할 만하니 또 다른 증거를 구할 필요가 없다고 말하였다. 이는 충분한 근거가 없는 경우라도 주자학적 맥락 안에서 이해되는 답변이라면 적절하다 여기고 채택한 정조의 의중을 잘 드러내는 경우이다.

4.2. 주자학적 학문태도 추구

한편 정조는 주희의 설에 약간의 조정을 가하는 견해가 있더라도 그러한 시도를 무조건 비판하거나 거부하지는 않았다. 오히려 그 의도가 주자학적 학문태도인 ‘무의이유의 유의이무의’의 정신에서 비롯된 것이라면 시도 자체는 긍정적으로 이해되어야 한다고 여겼다. 가장 대표적인 사례는 이언적의 『대학장구보유』와 『속대학혹문』에 대한 정조의 평가이다.

정자와 주자 이후에 채칭같은 여러 선비들이 가끔 정자와 주자의 훈고에 의문을 제기하며, 簡編의 차례를 정한 것에 대해 각기 견해를 달리하는 자도 6, 7家나 되는데, 선정 이언적의 『대학장구보유』, 『속대학혹문』 역시

則漢賈逵之言以爲孔伋窮居于宋, 作大學以經之, 作中庸以緯之者, 何故?” “及夫法之不行而書始作焉, 則夫子之經一, 曾子之傳十, 雖無可據之古文, 程, 朱於此, 必有的確之見, 自信而然, 蓋以義理推之, 而無所事於旁引曲證也歟.”

그중의 하나이다. 대저 성인이 사람을 가르침에 있어 반드시 분발하기를 기다려서 식견이 열리도록 하는 것은 왜 그런가? 대개 그 입으로만 외고 귀로만 들어서 실제 마음에는 얻는 것이 없음을 싫어해서이다. ‘의심하지 않던 곳에서조차도 의문을 가져야 하고, 의문을 가진데 대하여 완전히 의심을 해소하는 경지에까지 나아가야 한다.[無疑而有疑 有疑而無疑]’ 묻고 배우는 차례가 그런 것이다. 비록 정자나 주자처럼 同德을 가진 큰 유학자로서도 세 분이 모두 처음부터 구차하게 같지는 않았으니, 하물며 그보다 아래 수준의 사람은 말할 것도 없다. 이러한 이해에까지 이르렀다면 정주의 제사를 지내고 정주의 계보를 계승한 자(주자학자라면)는 반드시 주자와 같은 식견과 이해를 균등하게 가지고 있는 것이 아니더라도 이언적가 『대학』에 대해서 바야흐로 주자를 잘 배웠다고 말할 수 있음을 알 것이다.³⁰⁾

『大學章句補遺』는 주자의 경1장, 전10장 체제를 부정하고, 청송장을 경1장 말미로 이동시키는 등 다양한 측면에서 개정이 시도된 이언적의 저작이다. 정조는 이언적이 『대학장구보유』를 지은 것이 주자를 잘 배운 결과라 극찬한다. 이는 언뜻 정조가 이언적의 『대학장구』 개정설을 찬성한 것으로 이해하게 하는 여지를 준다. 그러나 정조가 칭찬한 것은 이언적의 학문 태도이지 이언적의 개정설이 주희설 보다 낫다고 보았다는 의미는 아니다.

정조는 주자 존숭의 태도를 일관되게 지지하며, 주자의 설 외의 다른 설은 주자보다 나올 수 없다는 입장을 견지하였다.³¹⁾ 그러나 그는 주자학을

30) 正祖, 『弘齋全書』 卷55, 「雜著」 2, 「題先正晦齋續大學或問卷首」. “程朱之後, 如蔡清諸儒, 往往起疑於程朱之訓, 所次簡編, 各異其見者, 復六七家, 而先正晦齋之『大學補遺』『續或問』, 亦其一也. 夫聖人教人, 必待憤悱而啓發, 何者? 蓋惡其口耳之無得於實心, 則無疑而有疑, 有疑而無疑. 問學之序然也. 雖以程朱之同德大儒, 三本皆未始苟同, 況其下者乎? 然後知瓚享譜承者, 未必均有朱子之識解, 而先正之於『大學』, 方可謂善學朱子也歟.”

31) 正祖, 『弘齋全書』 卷55, 「雜著」 2, 「題先正晦齋續大學或問卷首」. “雖以程朱之同德大儒, 三本皆未始苟同, 況其下者乎? 然後知瓚享譜承者, 未必均有朱子之識解, 而先正之於大學, 方可謂善學朱子也歟.”

무비판적으로 외우기만 하는 것은 주자의 정신에 부합하지 않는다고 보았다. 따라서 정조는 주자학을 진정으로 이해하기 위해서는 내용을 곱씹고 따져가며, 주자가 그러한 논지에 이르게 된 이유를 스스로 깨닫는 과정이 필요하다 강조하였다. 정조는 이언적과 같이 주자의 학설을 검토하는 과정에서 주자와 다른 결론에 도달할 수도 있다고 언급하면서도 이언적의 학설이 주자를 뛰어넘는 것은 아니라고 평가하였다. 인용문에서 나타나듯 정자나 주자와 같은 큰 유학자들도 각자의 학설이 달랐기 때문에, 주자의 수준에 미치지 못하는 유학자인 이언적의 경우에 주자의 사유와는 다른 견해를 드러내는 것이 오히려 당연하다는 것이다.

정조가 보기에 이언적의 개정설은 주자의 설을 넘어서려는 시도가 아니라 주자의 방식으로 새롭게 사고해 보려 한 참신성에 그 의의가 있었다. 실제로 『이언적집』 전체 내용에서 『대학장구보유』와 『속대학혹문』을 제외하면 주희와 설을 달리하는 것은 찾아보기 어려우며, 오히려 주희의 사상을 철저히 계승하는 양상이 뚜렷하게 나타난다. 이러한 점을 고려하면 정조가 포착하여 극찬한 이언적의 개정시도 의의는 주자학적 학문 태도에 있는 것이지 주자학설의 비판이 아니었음이 더욱 명징해진다.³²⁾

正祖, 『弘齋全書』卷55, 雜著, 2, 「文學」 5. “予於朱子, 尊慕而表章之者, 靡所不用其極, 於其書, 有百選輯要等手所編述者. 大全集與遺書語類諸書, 反復莊誦, 拳拳服膺, 嘗爲之手校, 爲之手鈔, 蓋自童習, 式至于今, 未嘗或懈. 而但念朱子平生纂述, 極其廣博, 自經書集傳集註章句通解或問以外, 片言單辭之散見而錯出者, 何莫非精義達辭, 則彙括廣蒐, 又將不知其爲幾何. 每欲勒爲一通之書, 集其大成, 纖悉靡遺, 以其事鉅而工博, 有未可以遽議而驟圖也. 嘗所斷斷而姑未之克就, 有志者事竟成, 會當有遂此苦心之日矣.”

32) 이시연, 앞의 논문, 2023a, 67-69면 참조.

4.2. 이단과의 비교 우위 검증

이처럼 정조가 제기한 질문은 경전과 주석 내외의 여러 시각을 검토하고 다양한 가능성을 고려함으로써, 일반적인 관점이나 상식에 도전하여 기존 지식에 비판을 가하는 듯 보인다. 그러나 다원적 사고를 촉구하고 발상의 전환을 일으키는 정조의 시도는 주자학에서 벗어난 사고를 촉진하려는 의도에서가 아니었다. 오히려 그것은 주자학의 내부 질서와 논리를 강화하고자 한 목적에서 비롯된 것이었다. 정조는 경전과 주석에서 논의되는 다양한 시각과 관점을 수용하고 비판적 사고를 통해 주어진 논리에 도전하며, 상호 연관성을 강조하여 다양한 시각이 어떻게 서로 영향을 주며 연결되는지 이해하고자 하였다. 이러한 과정에서 때로는 불교나 양명학 서학이 논리의 비교 검토 대상이 되기도 하였다.

[정조 문] 이 서문에서 虛無寂滅을 異端의 학이라고 하였는데 우리 유학에서도 虛靈不昧니, 寂然不動이니, 靜虛動直이니, 無適無莫이니 하는 설이 있다. 똑같은 虛寂인데 우리 유학과 이단이 서로 반대되는 것은 어째서인가? ‘마음으로 마음을 본다는 것[以心觀心]’은 바로 허령불매한 마음과 같은 것이고 세상의 일을 끊어 버린다는 것도 또한 부동에 가깝다. 허적의 아래에 어떤 글자를 놓아야 바야흐로 이단으로 떨어지지 않겠는가?

[이시수 답] 無라 하고 滅이라고 하였기 때문에 이단이 된 것입니다. 우리 유학은 텅 비었으면서도 능히 있고 고요하면서도 능히 感하는 것입니다.³³⁾

위 인용문에서 정조는 불교의 논리를 ‘우리[吾] 유학’에 대비하여 두 학

33) 正祖, 『弘齋全書』 卷67, 「經史講義」 4, 「大學」 1, 「序」. “此序以虛無寂滅, 爲異端之學, 而吾儒亦有虛靈不昧, 寂然不動, 靜虛動直, 無適無莫之說. 同一虛寂, 而吾儒異端之相反, 何也? 以心觀心, 便一不昧, 斷棄世務, 亦近不動. 虛寂之下, 下得何字, 方不墜於異端耶?” 時秀對, “曰無曰滅, 所以爲異端. 若吾儒則虛而能有, 寂而能感矣.”

문 간 차이를 분별할 것을 주문하였다. 이러한 질문 방식은 주자학 외부의 시각을 검토하는 과정에서 다양성을 통한 다원적 사고를 촉발함으로써 주자학을 더욱 풍성하게 발전시키고자 한 것으로 이해할 수 있다.

이단에 대한 정조의 관심은 주자학의 깊은 이해를 촉진하고자 하는 노력의 일환이었다. 그는 주자학의 내부적 발전과 진화를 목표로 하는 가운데 주자학 이외의 다양한 시각을 종합적이고도 비판적으로 검토하는 방식을 통해 기존의 논리에 대한 발상의 전환을 시도하였다. 그러나 그것은 각자의 학문이 가지는 특성을 인정하고 다름을 수용하는 태도라기보다는 주자학이 다른 학문에 비하여 가지는 우수성을 더욱 강조하려고 하는 것이었다. 정조는 각 학문이 고유한 가치와 특성을 지니고 있음을 인정하되, 주자학이 그 중에서도 뛰어난 부분을 갖추고 있다고 보았다. 그는 주자학의 특성과 가치를 명확히 드러내어, 주자학의 우위성을 강조하려 하였다.

이상에서 살펴본 바에 따르면 대개 정조는 ‘논리적 근거를 가지고 주자학의 논의를 강화시키기’를 추구하였지만 그것이 반드시 ‘논리적’인 것만은 아니었음을 알 수 있다. 서용보의 사례와 같이 근거를 정확히 제시하지 않는 경우라도 ‘의리적 이해’를 근거로 주자의 생각에 동의하는 주장이라면 좋은 답변이라 여기는 사례도 있었고, 오히려 이언적에 대한 평가의 예에서 보이듯 주자의 생각에서 일견 벗어난 경우라 하더라도 주자의 학문 태도를 계승하였다고 여기면 긍정적으로 평가하는 사례도 있었다. 그러나 어느 쪽의 경우든 그러한 기저에는 주자학에 대한 옹호 논리 내에서 다양한 설을 수용하고자 하는 정조의 의도가 있었음을 알 수 있다. 이는 정조가 표방했던 ‘무의이유의 유의이무의’의 자세가 무조건적 회의정신과 비판정신이 아니라, 역설적이게도 주자학적 편중성에 기인한 전제와 결론을 추구하는 것이라는 점에서 객관적 학문자세와는 일정 정도 거리가 있음을 시사한다. 이는 이단과의 비교 우위를 검증하려 한 정조의 질문에서 더욱 명징

하게 드러난다.

5. 결론

본 논문은 「경사강의」에서 나타난 정조의 질문과 초계문신의 답변을 통해 정조의 주자학적 사고와 학문 방법론을 검토하고 그 내용적 특징을 살펴보았다. 정조는 무비판적으로 주자학을 수용하는 것이 아니라, 다양한 시각과 의문을 제시함으로써 주자학을 깊이 이해하고자 했다. 정조는 그 과정에서 주자학에 대해 새로운 의견을 제시해 보거나 의문을 품어보는 자세를 추구하였다. 그러나 그러한 자세는 주자학에서 벗어난 다양성을 인정하고자 한 의도가 아니라 의문을 풀어나가는 과정에서 주자학에 대한 이해가 깊어져 결론적으로는 주자학이 옳다는 體現과 自得을 바란 요청이었다. 정조는 이러한 자신의 학문 방법을 ‘의심하지 않던 곳에서조차도 의문을 가져야 하고, 의문을 가진 데 대하여 완전히 의심을 해소하는 경지에 까지 나아가야 한다.’는 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’의 태도라 여기며 강조하였다. 정조는 주자학을 강력히 신뢰했기에 오히려 그 자신감으로 학자들에게 주자학을 충분히 회의하고 비판적 시각으로 바라볼 것을 주문하였다. 이러한 시도가 결국 주자학에 대한 확신으로 되돌아올 것이라 믿었기 때문이다.³⁴⁾ 정조는 그 과정에서 일정 정도 새로운 의견이 나타나더라도 그것

34) 正祖, 『弘齋全書』卷165, 「日得錄5」, <文學5>. “中國實, 則夷狄無自而入, 邪學之橫流, 亦由於正學之不明, 明正學, 莫先於尊朱子.”; 正祖, 『弘齋全書』卷164, 「日得錄 4」, <文學 4>. “朱子於大學章句, 尤精思致意, 一句一字, 未嘗放過, 而獨經一章在明明德, 在新民, 在止於至善之三在字, 無所訓釋, 心常爲惑, 後更細釋, 章句中三當字, 洽照經文三在字, 朱夫子繼開用力之勤, 尤可欽歎, 學者於庸學章句, 雖一字之微, 其可不深玩而力蹟也歟?”; 正祖, 『弘齋全書』卷129, 「故寔1」, <大學>. “求疑於無疑, 起疑而會疑, 若有終不可會疑處, 便卽且置前疑, 不復用意索思, 畢竟讀

이 주자학을 붕괴하는 것이 아니라 주자학을 심화 발전시키는데 기여할 것이라 보았다.

정조의 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’의 학술 태도는 「경사강의」에서 여실히 드러난다. 정조가 「경사강의」를 통해 시도한 질문 방법을 분석하면 다음과 같은 네 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 문헌 검토이다. 정조는 주어진 경전이나 문헌을 깊이 있게 분석하며, 문헌의 문맥과 의도를 이해하고 시대적 배경을 고려하려 하였다. 이 방법론을 통해 정조는 문헌의 신뢰성과 의미를 평가하고자 하였다. 둘째, 학설 검토이다. 정조는 주어진 학설을 분석하는 것을 넘어 여러 학설을 비교하여 상호작용과 관련성을 고려하고자 하였다. 그리고 그 과정에서 출처, 주장의 근거, 학설의 타당성과 신뢰성을 종합적으로 검토하였다. 셋째, 논리 검토이다. 정조는 논리 검토를 통해 논리적 일관성뿐만 아니라 논리적 추론을 통해 주장이 주어진 논지에 부합하는지 확인하며, 논리적 오류를 찾아내고 논증의 타당성을 검증하려 하였다. 마지막으로 의리 검토는 주어진 학설의 주장이 주자학적 이해에 부합하는지 뿐만 아니라 주자학의 가치와 윤리를 기반으로 학설의 의미를 평가하는데 사용되었다. 정조는 쟁점이 주자학적 윤리와 근거에 부합하는지, 주자학적 의미 내에서 이해의 시도가 합리적으로 이루어질 수 있는지를 파악하려 하였다. 이 네 가지 방식은 대개 하나의 질문 혹은 하나의 답변 내에서도 혼재되어 사용되었다.

得他書之時，自然有類推而膺合處。”；正祖，『弘齋全書』卷105，「經史講義52 綱目6」，〈宋文帝〉。“闢異端之要，不過曰明吾道而已，吾道明則異端自闕，吾道不明則雖火其書焚其廬坑其人，亦無益也，況闔寺沙門，靡復孑遺，豈不已甚乎，又況崇信寇謙之之書，作此爲道教滅僧徒之舉耶，善乎丘瓊山之言曰人君之於民，賢智者當愛之，愚不肖者當憐之，魏之君臣，得不有愧於斯義耶，然以異教之故，吾儒往往快此一舉，而朱子亦不免大書誅字何也，綱目中沙門書誅三，佛教書廢三，而皆不數年而復，豈佛道不可無歟？”

정조의 질문은 주자학에 대한 옹호와 신뢰를 기반으로 하는 것이었다. 그는 주자학의 권위를 강조하며, 주자학의 가치를 학자들에게 다시금 상기 시키려 하였다. 그러나 그 방법에 있어서는 철저히 회의적 검증법이 사용되었다. 정조는 ‘無疑而有疑 有疑而無疑’의 자세를 통해, 학자들이 주자학을 회의하고 비판적으로 살펴보도록 유도했다. 이는 주자학에 대한 깊은 이해를 위해 자발적인 의문과 검토의 과정을 촉구한 것이다. 정조는 학자들에게 주자학을 다양한 시각에서 검토하고 새로운 의견을 제시하도록 격려했으므로, 주자학의 내부 다양성을 존중하며 이를 통해 주자학을 보다 풍부하게 만들고자 했다. 이러한 질문 특징은 정조의 주자학에 대한 태도와 그의 학문적 목표를 반영하고 있다. 정조는 「경사강의」를 통해 주자학에 대한 깊은 신뢰를 바탕으로 경전과 주자학 전반에 대한 비판적 검토를 시도함으로써 학자들이 주자학을 더 깊이 이해하고, 주자학을 발전시키는 방향으로 나아가도록 유도하였다.

이런 점에 비추어 볼 때 주자학과의 변별과 차이를 위주로 정조의 경학을 설명하였던 선행연구들의 입장은 좀 더 주의 깊게 검토될 필요가 있다. 일견 경전과 주자의 권위에 비판을 가하는 듯한 정조의 질문 방법은 주자학이라는 근본에 대한 확고한 신뢰와 함께, 비판적이고 다원적인 시각을 촉발하여 주자학의 내적 다양성을 풍부하게 하고, 결국에는 주자학의 깊은 이해로 이어지게 하는 데 목적이 있었기 때문이다.

정조의 주자학적 사고체계를 실증적으로 규명하려 한 본 논문의 시도가, 18세기 조선 학술사 전체에 미친 영향과 그 한계를 체계적으로 이해하는데 새로운 시각과 통찰을 제공할 수 있었기를 기대한다. 다만 본고는 정조의 학술 시도가 주자학의 내재적 발전에 어떻게 이바지했는지를 명확히 검토하지 못한 한계가 있다. 이에 후속 연구에서는 신하들이 이식받은 회의정신이 정조의 의도와 어떻게 부합했는지, 또는 어떠한 차이가 있었는지를

조명하고자 한다. 특히 '無疑而有疑 有疑而無疑'의 자세가 18세기 조선의 학술 조류에서 어떠한 양상으로 새로운 사고의 흐름을 유도했는지, 그 영향력을 심층적으로 파악하여 본 논문에서 미처 다루지 못한 논의를 지속할 예정이다.

참고문헌

- 程顥, 程頤, 『二程全書』, 景文社, 1981.
- 朱熹, 『朱子全書』 上海古籍出版社, 2000.
- 胡宏, 『五峯集』, 臺灣商務印書館, 사고전서본.
- 張栻, 『張栻全集』, 長春出版社, 1999.
- 正祖, 『弘齋全書』, 민족문화추진회, 2001.
- 尹愔, 『無名子集』, 민족문화추진회, 2000.
- 강문식, 「정조의 朱子學 연구와 『朱書百選』 편찬」, 『한국문화』 제89집, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2020, 62면.
- 권오영, 「正祖의 朱子學과 정치이념」, 『진단학보』 제135집, 진단학회 2020.
- 김유곤, 「한국 유학의 『대학』 체제에 대한 이해(1)-『대학장구』와 『고본대학』의 체제를 개정한 학자를 중심으로」, 『유교사상문화연구』 제43집, 한국유교학회, 2011.
- 박경남, 「한국문집과 한학연구: 한중 문화의 교차적 이해(1); 청과 조선의 어제집편찬과 성조, 정조의 『대학』 논의」, 『민족문화연구』 제61집, 고려대학교 민족문화연구원, 2013, 153면.
- 백민정, 「정조와 다산의 『대학』에 관한 철학적 입장 비교: 『경사강의, 대학』 『증전추록』 및 『회정당대학강의』 『대학공의』를 중심으로」, 『퇴계학보』 제126집, 퇴계학연구원, 2009.
- _____, 「경사강의를 통해 본 정조시대 학문적 논쟁의 양상 사서에 관한 정조와 학인들의 대화 내용을 중심으로」, 『국학연구』 제16집, 한국국학진흥원, 2010, 767면.
- 연재흠, 「張栻의 心論 研究: 호상학과 주자학의 연관성을 중심으로」, 『중국학보』 제67집, 한국중국학회 2013.
- _____, 「정조의 경학 방법에 대한 고찰-무의이유의 유의이무의의 의미 규명을 중심으로」, 『경학』 3집, 2022.
- 이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학위논문, 2023a.
- _____, 「정조의 경학 방법론 연구 - 『경사강의』에 나타나는 문답방식을 중심으로」, 『18, 19世紀 東ASIA 朱子學의 歷史的 實相과 意義』, 성균관대학교 동아시아학술원 공동국제학술대회 자료집, 2023b.
- 주한민 저, 박영순 역, 『호상학과와 악록서원』, 학고방, 2011.
- 한형조, 「정조의 학문관: 주자학의 비판적 복고」, 『장서각』 제35집, 한국학중앙연구원, 2000.

논문투고일 : 2024.1.15. 심사완료일 : 2024.2.17. 게재확정일 : 2024.2.17.

Abstract

Inquiry into Jeongjo (正祖)'s Scholarly Approach and
Methodology in “Lectures on Classics and History”(經史講義)
- With a focus on Neo-Confucianism and *Great Learning* -

Lee Si-yeon*

This paper aims to analyze the characteristics, aspects, and significance of King Jeongjo's method of inquiry in “Lectures on Classics and History” (經史講義). Jeongjo hoped that his servants would return to the thoughts of true Neo-Confucianism by learning the logical and moral context on their own through skepticism rather than memorizing scriptures and Neo-Confucianism uncritically. This might have encouraged his servants to participate in the study of the idea that “Even where you don't have doubts, you have to question them, and you have to go to the point of completely resolving doubts about them [無疑而有疑 有疑而無疑].” His goal was to embody the correctness of Neo-Confucianism by allowing his servants to solve their own questions regarding Neo-Confucianism as suggested by King Jeongjo. Jeongjo's questioning included four methods: literature review, theory review, logic review, and loyalty review. Through these methods, he evaluated the reliability, meaning, and logical consistency of scriptures and theories and whether they fit Neo-Confucian ethics and values. This approach was intended to reaffirm the authority of Neo-Confucianism while enriching the inner diversity of Neo-Confucianism through a critical and pluralistic approach and deepening one's understanding. In light of this, the positions of previous studies that explained Jeongjo's philosophy, focusing on discrimination and difference from Neo-Confucianism, should be examined more carefully. At first glance, Jeongjo's method of questioning, which seems to criticize scriptures and the authority of the ruler, is based on firm trust in Neo-Confucianism

* Sungkyunkwan University, East Asia Academy. Lecturer.
ttyuui12@naver.com

and was aimed at attempting a critical and pluralistic approach but eventually deepening one's understanding and advocacy of Neo-Confucianism.

key words King Jeongjo (正祖), Lectures on Classics and History (經史講議), 18th century Joseon Dynasty, Classical Studies (經學), *Great Learning* (大學)